

JUS

REVISTA JURÍDICA

CUERPO ACADÉMICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL – FACULTAD DE DERECHO CULIACÁN
ISSN: 2448- 7392

EDITORIAL

LA IMPORTANCIA DEL DERECHO EN TIEMPOS DE CRISIS

De manera semejante a la naturaleza humana donde conviven *Eros* y *Tánatos*, la humanidad contempla con estupor como en pleno siglo XXI, en medio de un vertiginoso avance tecnológico, aun asistimos a fenómenos como la guerra, la degradación ambiental y en general a un retroceso en nuestro objetivo de autoconservación.

Siguiendo la metáfora inicial, esta tendencia a la degradación no se trata del regreso a un estado originario, mas bien parece un retroceso que por momentos adquiere características apocalípticas. Tampoco se acerca a la asimilación -bien puede decirse transformación- de lo negativo en algo diferente, donde las normas adquieran el estatus que corresponde a una sociedad respetuosa de la legalidad.

En este contexto, JUS Revista Jurídica plantea una reflexión que aborda diversas aristas de esta problemática cuyo horizonte implica una puesta a prueba de la funcionalidad, tanto de la normativa que establece reglas de convivencia, así como de los modelos culturales que hacen de esas reglas algo real y no meras declaraciones aspiracionales.

Un primer acercamiento plantea cuestionar el rol del adultocentrismo en tanto paradigma de control que se expresa en la familia, la sociedad y el Estado, donde se advierte cierto grado de indiferencia ante el maltrato que padece la niñez, uno de los sectores que más atención requiere debido a su grado de vulnerabilidad.

Uno de los elementos medulares para comprender el funcionamiento social es el acceso a la información, por lo que también se plantea un análisis de los avances sobre este tema evidenciando que aun hay resistencia desde varias instituciones, lo que fomenta la debilidad de una cultura de transparencia que también requiere ciudadanía informada y dispuesta a utilizar herramientas legales para acceder a la información.

En este sentido, el acceso a la información permite analizar los desafíos a los que se enfrenta otro sector de la sociedad poco visibilizado: las personas privadas de su

libertad por haber infringido la ley. El hacinamiento carcelario es un problema latente en varias regiones del mundo y requiere poner a prueba la capacidad estatal en cuanto a derechos humanos, así como la capacidad de ese mismo Estado y de la sociedad en su conjunto para evaluar el papel de la prisión y de la readaptación social como medidas eficaces frente al delito.

Otro sector que ha experimentado una transformación importante en la dinámica actual son los estudiantes universitarios expuestos a riesgos que, si bien no llaman la atención por su novedad, sí preocupan por el nivel de incidencia y la capacidad para detonar otros problemas sociales frente a los que las instituciones educativas deben tomar medidas urgentes.

Igual de preocupante resulta la negación de las diversidades sexuales a nivel de las familias, así como de la sociedad y también del Estado, donde pululan lugares y personas dispuestas a llegar al extremo de la tortura para imponer aquello que se ha tipificado como normal. A pesar de la normativa, las personas de este grupo vulnerable siguen enfrentando verdaderos retos a la hora de hacer valer sus derechos.

Todas estas reflexiones coinciden en la necesidad de fortalecer la cultura de la legalidad desde un rol ciudadano activo y responsable, así como la construcción de instituciones sólidas y capaces de hacer prevalecer la legalidad y con ello mantener el equilibrio entre la autoconservación y la destrucción.

Al ser un espacio de reflexión y diálogo JUS Revista jurídica agradece a sus lectores y colaboradores y reitera la invitación a construir y difundir la importancia del Derecho en la construcción de una sociedad mejor.

Manuel Antonio Durán-Luzuriaga
Editor asociado JUS Revista Jurídica